

HERRAMIENTA:

Evaluación horizontal

Tiempo efectivo estimado: Tres días

Objetivos

1. Fortalecer las capacidades del equipo interno que aplica metodologías y procesos, a través de los ejercicios de retroalimentación y autoevaluación que exigen el mejoramiento a través de la evaluación.
2. Identificar recomendaciones y lecciones aprendidas para mejorar la aplicación de la metodología.
3. Neutralizar las dimensiones de poder implícitas en la evaluación tradicional.

Perfil público meta

Esta técnica involucra a un grupo interno local, o bien, *los participantes locales* que son de 10 a 15 personas máximo y a un grupo externo o *participantes visitantes* que son los pares. Ambos harán un trabajo en conjunto para la construcción de un producto final, que es el documento que evalúan en conjunto.

Perfil del equipo de facilitación

Es importante que sea un facilitador experto con facilidades de expresarse en público de la mejor manera. Deberá mantener un carácter de motivador durante el transcurso del taller, invitando a los participantes a ser críticos y participativos. Es importante que el facilitador tenga un conocimiento previo de la problemática a ser analizada por ambos grupos.

Metodología

Paso 1

Formación de un comité organizador que involucre a los socios de la red, que seleccione los participantes y prepare el evento.

Paso 2

Definir el tema u objeto de la evaluación. Esto le compete al Comité organizador.

Paso 3

Selección de los participantes del grupo interno que aplica la metodología y la evaluará.

Paso 4

Selección de participantes del grupo externo que participará del taller o reunión de evaluación, teniendo en cuenta la experiencia de los seleccionados en la evaluación de metodologías y procesos.

Paso 5

Preparación por parte del equipo evaluador visitante de un máximo de cuatro criterios de evaluación.

Algunos ejemplos de criterios de evaluación son:

- Equidad de género
- Relación costo-beneficio.
- Efectos de empoderamiento.

Estos criterios serán socializados con el equipo local antes del taller, para fundamentar su exposición.

Paso 6

Preparación previa de la información a ser presentada en el taller por parte del grupo interno, con la metodología empleada que será evaluada, su contexto y propósitos. Podrán apoyarse en carteles y material de apoyo.

Paso 7

En el evento o taller, el facilitador expondrá los objetivos del taller, así como los procedimientos y reglas básicas. En este momento indicará que el objetivo general del taller es evaluar la metodología utilizada por la organización o proyecto, pero no el desempeño que haya tenido como tal.

Paso 8

El equipo local se preparará para presentar la metodología empleada, su contexto y propósitos. De esta forma, deberá explicar las tareas y actividades que se llevarán a cabo y cuáles fueron los resultados.

Paso 9

Hasta este momento el grupo de visitantes es receptor de la información expuesta. El papel de ellos será inicialmente pasivo, y solo harán preguntas aclaratorias.

Paso 10

Posteriormente, los visitantes tendrán la posibilidad de tener una visita de campo, dónde podrán comprobar la metodología en la práctica real.

Paso 11

Los visitantes ahora sí tendrán un período para evaluar las fortalezas, debilidades y sugerencias, formulando los criterios de mejora para el equipo local, los cuales anotarán, registrándolos en cartulinas de colores.

Paso 12

Con la intervención y mediación del facilitador, se realizará una sesión plenaria donde ambos equipos compartirán la experiencia, presentarán sus principales conclusiones e identificarán las lecciones aprendidas para el mejoramiento de la metodología. Se analizará también el potencial de esta para aplicarla en otros contextos.

Paso 13

Se establecerá un plan de mejoramiento.

Materiales y equipo

1. Resma de papeles de colores
2. Marcadores
3. Libretas
4. Bolígrafos

Consideraciones por tomar en cuenta

1. El hecho de que los participantes locales y el equipo visitante tengan el mismo status o nivel jerárquico, crea un ambiente favorable de confianza y receptividad de la información de forma positiva, incrementando el proceso de retroalimentación y criticidad, que es de suma importancia en las evaluaciones.
2. Es importante determinar un momento adecuado para realizar el taller, preferiblemente cuando la metodología esté avanzada y ya se encuentre en etapa de ejecución, a fin de que facilite el material necesario para la respectiva revisión de la evaluación.

Literatura sugerida

1. Bernet, T; Velasco, C; Thomann, A; Andrade-Piedra J. (eds). 2010. Evaluación horizontal: aprender colectivamente – guía de usuario. Lima, Perú, CIP.
2. Thiele, G; Devaux, A; Velasco, C; Horton, D. 2007. Horizontal evaluation: fostering knowledge sharing and program Improvement within a network (en línea). American Evaluation Association 28(4):493-508. Consultado 30 mar. 2017. Disponible en <http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1098214007308989>.
3. Thiele, G; Devaux, A; Velasco, C; Manrique, K. 2008. Evaluación horizontal: estimulando el aprendizaje social entre “pares” (en línea). Consultado 11 oct. 2016. Disponible en <https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/70130/ILAC>.